

ГТАХР 27.01.45

6-СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНА АРНАЛҒАН МАТЕМАТИКАДАН ОЛИМПИАДА ЕСЕПТЕРІН ШЕШУ ӘДІСТЕРІ

ЖАНИ АДИЛЯ ҚАНАТҚЫЗЫ

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің 2 курс магистранты,
7M01501 – Математика

Ғылыми жетекшісі – **ЖУМАЛИЕВА ЛЯЗЗАТ ДАУРЕНБАЕВНА**, PhD, аға оқытушы.
Алматы қ., Қазақстан Республикасы

***Аңдатпа:** Бұл мақалада 6-сынып оқушыларына арналған математикалық олимпиада есептерін шешу әдістері қарастырылады. Арифметика, геометрия, комбинаторика, сандар теориясы және логикалық есептерді орындауда қолданылатын тиімді тәсілдер нақты мысалдар арқылы түсіндіріледі. Оқушыларға күрделі есептерді қарапайым бөліктерге жіктеу, есептің шартын талдау, іздеу және жою әдістерін қолдану, графикалық және схемалық бейнелеу, сондай-ақ математикалық принциптер мен теоремаларды дұрыс пайдалану жолдары көрсетілген. Ұсынылған әдістер оқушылардың логикалық ойлауын, талдау қабілетін, шығармашылық және интуитивтік дағдыларын дамытады.*

***Кілт сөздер:** олимпиада есептері, 6-сынып, математика, шешу әдістері, арифметика, геометрия, комбинаторика, сандар теориясы, логикалық ойлау, білім беру.*

Қазіргі білім беру жүйесінде оқушылардың логикалық ойлауын, шығармашылық қабілетін және күрделі жағдайларда шешім қабылдау дағдыларын дамыту ерекше маңызға ие. Математикалық олимпиада есептері осы мақсаттарды іске асырудың тиімді құралдарының бірі болып табылады. Мұндай есептер оқушылардан стандартты емес тәсілдерді талап етеді, аналитикалық ойлауды жетілдіреді және математикалық модельдеу қабілетін дамытады.

6-сыныпқа арналған олимпиадалық тапсырмалар арифметика, геометрия, комбинаторика және сандар теориясы сияқты пән салалары бойынша кең ауқымда беріледі. Бұл есептердің мазмұны оқушыларға тек мектеп бағдарламасы аясында алған білімдерін бекітуге ғана емес, сонымен қатар оны жаңа жағдайларда қолдануды үйренуге мүмкіндік береді.

Олимпиада есептерін тиімді шешу үшін есептің шартын дұрыс талдау, күрделі мәселелерді қарапайым бөліктерге бөлу, схемалар мен графикалық модельдер құру, іздеу және жою әдістерін пайдалану, математикалық әдістер мен теоремаларды дұрыс қолдану үлкен рөл атқарады. Осы мақалада аталған әдістердің әрқайсысы нақты мысалдар арқылы түсіндіріліп, олардың оқушылардың математикалық ойлауын дамытудағы маңызы көрсетіледі.

Енді осы аталған есеп түрлері мен оларды шешу әдістерін арнайы мысалдармен қарастырып көрейік.

1. Есептің мазмұнын талдау. Есептің шартын мұқият оқып, негізгі жерлерін бөліп көрсету және оны шешу үшін қандай математикалық құралдарды қолдануға болатынын анықтау маңызды [1].

1-мысал. Арифметика. Баласы әпкесінің сыйлық дорбасынан бір кәмпит алып жеуге анасынан рұқсат сұрады. Анасы рұқсат берді. Бірақ бала шыршаға жақындап келгенде, әпкесінің сыйлық дорбасының үш қабат ойыншықтың астына тығылып, бір бөлігі ғана шығып тұрғанын көреді және де шыршаның жанында әпкесінің өзі отырған болатын. Амалсыздан, інісі әпкесіне: «Анам маған сөмкеңнен бір кәмпит алуға рұқсат берді», – дейді. Әпкесі оған: «Ал, бірақ сен маған алған кәмпиттің жартысын және тағы біреуін бересің», - деп жауап береді. 2-ші және 3-ші әпкелері де дәл солай дейді. Бала 3 әпкесінің алдындағы қарызын өтегеннен кейін, өзінде 1 кәмпит қалуы үшін неше кәмпит алу керек [6]?

Шешуі. Бала алдымен 3-ші әпкесінен барып кәмпит алатын болса, 4 кәмпит алады. Себебі, есептің берілгенін мұқият оқысаңыз, әпкелері інісінен өзінде бар кәмпиттің жартысымен қоса, тағы бір кәмпит беруін сұрайды және бала өзінде 1 кәмпит қалатындай кәмпит алуы қажет. Демек, алдымен 4 кәмпит алады:

$$1) 4 - 3 = 1 \rightarrow (4 \times \frac{1}{2}) + 1 = 3$$

Енді 2-ші әпкесінен кәмпит алады:

$$2) 2 \times (4 + 1) = 10 \rightarrow (10 \times \frac{1}{2}) + 1 = 6$$

1-ші әпкесі:

$$3) 2 \times (10 + 1) = 22 \rightarrow (22 \times \frac{1}{2}) + 1 = 12$$

Демек, бала әпкелерінен 22 кәмпит алуы қажет.

$$\text{Есепті тексереміз: } 22 - (3 + 6 + 12) = 22 - 21 = 1$$

Жауабы: 22 кәмпит

2. Қарапайым компоненттерге жіктеу. Күрделі мәселені қарапайым тапсырмаларға бөліп, оларды бөлек шешуге болады. Бұл әдіс әсіресе геометриялық және комбинаторикаға берілген есептерді шығаруда тиімді.

2-мысал. Геометриялық есеп. Айлинде екі бірдей шаршы және екі бірдей үшбұрыш бар. Ол суреттегідей (1-сурет) фигуралар құрастырып, олардың периметрін санады. Бірінші фигура периметрі – 74, екіншісінікі – 82, ал үшінші фигура периметрі – 84 болып шықты. Үшбұрыштың қабырғаларының ұзындықтарын табыңыз [4].

1-сурет. Фигуралар

Шешуі. Тапсырманы жіктеп шешу оңай болады. Шаршының қабырғаларын – x , ал үшбұрыштың қабырғаларын – a , b , c деп қарастырамыз.

Алдымен №1 фигурадан бастайық: негізі екі шаршы – $4x$, екі бүйір үшбұрыш – $2a$. Периметр:

$$P_1 = 4x + 2a = 74$$

Екінші фигура: Негізі – $5x$, үшбұрыш – $2a$ және b ($b = x$):

$$P_2 = 2a + 6b = 82$$

Үшінші фигура периметрі:

$$P_3 = 4x + 2a + 2c = 84$$

Әрі қарай теңдеулерді өрнектеп шешкен кезде 5, 12, 13 деген жауап шығады.

Бұл есепті логикалық түрде де шығаруға болады. №3 фигура №1 фигурадан екі кішкене үшбұрыш қабырғаларымен ерекшеленеді: $a = (84 - 74) \div 2 = 5$. Енді үшбұрыштың b қабырғасын табуға болады: $b = (82 - 2a) \div 6 = 72 \div 6 = 12$. Соңғы қабырға: $c = (74 - 4b) \div 2 = (74 - 48) \div 2 = 26 \div 2 = 13$.

Жауабы: 5, 12, 13.

3-мысал. Үлкен тіктөртбұрыш 4 кіші тіктөртбұрышқа бөлінген. Олардың үшеуінің аудандары 2 см^2 , 4 см^2 , 6 см^2 . Төртінші тіктөртбұрыштың ауданын табыңыз [3].

2	4
6	

2-сурет. Тіктөртбұрыш

Шешуі. Белгілейміз:

- сол жақтағы ен – a ; оң жақтағы ен – b ;
- жоғарғы биіктік – c ; төменгі биіктік – d .
- Кіші тіктөртбұрыштардың аудандары:
- $S_1 = a \cdot c = 2$
- $S_2 = b \cdot c = 4$
- $S_3 = a \cdot d = 6$
- $S_4 = b \cdot d = ?$ (ізелінді)

$$1) S_2 / S_1 \Rightarrow b = 2a.$$

$$2) S_3 / S_1 \Rightarrow d = 3c.$$

$$3) S_4 = b \cdot d = (2a) \cdot (3c) = 6a \cdot c.$$

Ал $a \cdot c = 2$, сондықтан $S_4 = 12 \text{ см}^2$.

Жауабы: 12 см^2 .

3. Іздеу және жою әдісі. Барлық мүмкін болатын шешімдерді табу қажет болған мәселелерде, мүмкін емес нұсқаларды кейіннен жою арқылы нұсқаларды санау әдісін қолдану ыңғайлы [5].

4-мысал. Комбинаторика. Қолөнер сабағында оқушы түрлі-түсті қағаздан жұлдызша, шаршы, шеңбер қиып алады. Парақ түстері 5 түрлі: сары, жасыл, қызыл, көк және күлгін. Оқушы барлық фигураларды әртүрлі түстермен жасауға шешім қабылдады, бірақ жұлдыз қызыл немесе көк болуы керек. а) Берілген жолмен фигураларды қиюдың неше жолы бар? б) Шеңбердің күлгін болуының неше тәсілі бар?

Шешуі. а) Бірінші оқушы жұлдызды қия бастады деп алайық. Оның таңдауға болатын 2 түс бар (қызыл немесе көк, қалғандарын қарастырмаймыз). Әрі қарай, шаршыны кесті деп есептейік. Бір түсті жұлдыз алып қойғандықтан (барлық түстер әртүрлі деп есептесек), оқушы 4 түсті таңдай алады және шеңберге қалған 3 түс қалады. Сонда комбинаторика бойынша $2 \times 4 \times 3 = 24$ деген жауап аламыз.

б) Шеңбер үшін – 1 ғана түс (күлгін). Екі пішін мен 4 түс қалды. Жұлдызда 2 түс, шаршыда – 3 түс деп есептейік: $1 \times 2 \times 3 = 6$

1-кесте. Пішіндердің мүмкін түстері

шеңбер	жұлдыз	шаршы
күлгін	қызыл	сары
күлгін	қызыл	жасыл
күлгін	қызыл	көк
күлгін	көк	сары
күлгін	көк	жасыл
күлгін	көк	қызыл

Жауабы: 24, 6.

4. Графикалық және схемалық бейнелеу. Есепті сызбалар, диаграммалар және графиктер арқылы бейнелеу оның құрылымын жақсы түсінуге және стандартты емес шешімін табуға мүмкіндік береді [2].

5-мысал. Санның соңғы цифрын талдау. Кез келген n үшін $n^3 + n$ санының жазылуында немесе $n^3 - n$ санының жазылуында соңғы цифр нөлге тең болатынын дәлелдеңіз [7].

Шешуі. n санының соңғы цифрына байланысты $n^3 + n$ және $n^3 - n$ сандарының соңғы цифрларын қарастырайық. Нәтижелерді келесі кестеде ыңғайлы орналастыруға болады:

2-кесте. Сан мәндері

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
n^3	0	1	8	7	4	5	6	3	2	9
$n^3 + n$	<u>0</u>	2	<u>0</u>	<u>0</u>	8	<u>0</u>	2	<u>0</u>	<u>0</u>	8
$n^3 - n$	<u>0</u>	<u>0</u>	6	4	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	4	4	<u>0</u>

Алынған кестеден $n^3 + n$ немесе $n^3 - n$ сандарының кем дегенде біреуі нөлмен аяқталатыны тікелей көрініп тұр.

Жауабы: Дәлелденді.

5. Математикалық әдістер мен теоремаларды қолдану. Дирихле принципі, математикалық индукция әдісі, сандардың бөлінгіштік сынағы және қасиеттері сияқты негізгі математикалық теоремалар мен әдістерді білу және қолдана білу маңызды [5].

6-мысал. Дирихле принципі. 0-ден аспайтын кез келген 34 түрлі натурал сандардың ішінен біреуі екіншісінен екі есе үлкен әрқашан екі санды тандауға болатыны рас па [6]?

Шешуі. Иә, дұрыс. Сандарды келесі жұп ұяшықтарға бөлейік (1, 2); (3, 6); (5, 10); ...; (25, 50); (4, 8); (12, 24); (20, 40); (16, 32). Осы 17 жұпқа әлі пайдаланылмаған, 50-ден аспайтын 16 санды қосайық: (27, 28, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49), әрқайсысы жеке ұяшықты құрайды. Барлығы 33 ұяшық бар, олардың біреуіне кем дегенде екі берілген сан кіреді. Олар «жалғыз» торға кіре алмайды, сондықтан олар жұпта болады, сондықтан олардың біреуі екіншісінен шыныменде екі есе үлкен болады.

Жауабы: Иә, рас.

7-мысал. Қабырғалары бүтін сан болатын, периметрі 13-ке тең неше түрлі үшбұрыш бар [3]?

Шешуі. Үшбұрыш теңсіздігін қолданамыз: кез келген екі қабырғаның қосындысы үшінші қабырғадан үлкен болуы керек.

Периметр: $a + b + c = 13$.

$a + b > c$; $a + c > b$; $b + c > a$.

$a \leq b \leq c$ деп алып, барлық мүмкін нұсқаларды қараймыз:

1) $a = 1 \rightarrow (1, 6, 6)$

2) $a = 2 \rightarrow (2, 5, 6)$

3) $a = 3 \rightarrow (3, 4, 6)$ және $(3, 5, 5)$

4) $a = 4 \rightarrow (4, 4, 5)$

Барлығы 5 үшбұрыш бар.

Жауабы: 5.

Арифметика, геометрия, комбинаторика, сандар теориясы және логикалық есептерді қамтитын олимпиадалық тапсырмалар оқушылардың математикалық қабілеттерін жан-жақты

дамытады. Мұндай есептерді шешу барысында оқушылар бөлшектеу, іздеу, жою, графикалық бейнелеу, теоремалар мен математикалық принциптерді қолдану сияқты тиімді тәсілдерді меңгереді. Бұл дағдылар олардың интуитивтік және шығармашылық ойлауын дамытуға ықпал етеді. Олимпиадалық есептерді шешу – оқушылардың тек білім аясын кеңейтіп қоймай, өмірлік мәселелерді шешу қабілетін арттыратын маңызды құрал.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Фарков А. В. Математические олимпиадные работы 5-11 классы. – Санкт-Петербург.: Питер, 2010. – 192 с.
2. Севрюков П. Ф. Подготовка к решению олимпиадных задач по математике. – Москва: Илекса, 2009. – 111 с.
3. Рахимбердинова С.А., Байдовлетова К.Н. Математикалық олимпиада есептері. 5-7 сыныптарға арналған. – Интеллект баспа үйі, Семей қ, 2011. – 22 б.
4. Яковлев И.В. Олимпиадная математика. 6 класс. – Москва: МЦНМО, 2023. – 68 с.
5. Рослякова И.А., Сероштанова И.Г. Обучение методам решения олимпиадных задач учащихся 5–6-х классов на примере курса внеурочной деятельности «Олимпиадная математика». // XIV Всероссийская научно-практическая конференция. – Иркутск, 2021. – С. 102-105.
6. Балаян Э.Н. Лучшие олимпиадные и занимательные задачи по математике. 5-6 классы. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2019. – 250 с.
7. Школково. Каталог заданий по Олимпиады. Мунициальный этап ВСОШ. URL: <https://3.shkolkovo.online/catalog/4101?SubjectId=7> (04.10.2025).